

Atualização Farmacêutica: a utilização de nootrópicos naturais no cotidiano, o que esperamos?

Márcia Gabrielly Ferreira de Santana¹, Felipe Negrão de Moura¹, Kethellyn Victoria da Silva¹, Maria Fernanda Alexandre dos Santos Vanderlei¹, Leidyane Karolaine Barbosa da Silva², Dayvid Batista da Silva³

¹Graduanda em Farmácia, Centro Universitário Brasileiro, Brasil. (*Autor correspondente: marciagabrielly466@gmail.com)

²Graduando em Farmácia, Centro Universitário Maurício de Nassau.

³Mestre em Ciências Farmacêuticas, Universidade Federal de Pernambuco, Brasil.

Anais do V ConFarm (2024): Congresso de Farmácia da UNIBRA (Resumos)

RESUMO

Plantas e compostos derivados de plantas têm sido usados para prevenir doenças e promover o bem-estar desde os primórdios dos tempos. De mesma forma, os nootrópicos naturais agem melhorando as funções cognitivas do corpo, sendo esses, substâncias comuns no dia a dia da população, como a cafeína, e Flavonoides, possuindo a capacidade de melhorar a saúde cerebral. Com isso, o objetivo do trabalho foi evidenciar acerca do uso cotidiano dos nootrópicos, tendo em vista que diversas dessas substâncias são de fácil acesso a população, e suas implicações nos efeitos cognitivos diários. Foi realizado uma revisão literária, empregando artigos publicados nos últimos 5 anos, utilizando descritores como "Nootropics", "Cognitive Enhancer" e "Natural". Ao final, foram selecionados 4 artigos, com intuito e relacionar o uso dessas substâncias neuroestimulantes no contexto cotidiano, e o que se pode esperar quanto aos seus efeitos fisiológicos, e adversos. Em vista do exposto, observou-se que o consumo moderado não oferece risco a saúde, dentro da posologia indicada, fazendo com que a indústria farmacêutica ofereça mais opções para contribuir na farmacoterapia desses pacientes, promovendo assim uma melhoria na performance cognitiva e psicomotora do consumidor. Acredita-se também, que os flavonoides melhorem a função cognitiva através de suas propriedades neuroprotetoras, estimulando a neurogênese.

Palavras-Chaves: Nootrópicos Naturais, neuroestimulantes, função cognitiva.

Pharmaceutical Update: the use of natural nootropics in everyday life, what do we expectd?

ABSTRACT

Plants and plant-derived compounds have been used to prevent diseases and promote well-being since ancient times. Similarly, natural nootropics work by enhancing cognitive functions of the body, with common substances in the daily lives of the population such as caffeine and flavonoids, which have the ability to improve brain health. The aim of the study was to highlight the use of nootropics in everyday life, considering that many of these substances are readily accessible to the population and their implications on daily cognitive effects. A literature review was conducted, using articles published in the last 5 years, with descriptors such as "Nootropics", "Cognitive Enhancer" and "Natural". Four articles were selected to examine the use of these neurostimulant substances in daily contexts and what can be expected in terms of physiological and adverse effects. It was observed that moderate consumption, within the recommended dosage, poses no health risks and the pharmaceutical industry is offering more options to contribute to the pharmacotherapy of these patients, thus promoting an improvement in cognitive and psychomotor performance. It is also believed that flavonoids improve cognitive function through their neuroprotective properties, stimulating neurogenesis.

Keywords: Natural Nootropics, neurostimulants, cognitive function.